

Análise do Relatório de Monitoramento e Avaliação (2022) do Plano Municipal de Educação de São José dos Campos

Analysis of the Monitoring and Evaluation Report (2022) of the Municipal Education Plan of São José dos Campos
Análisis del Informe de Monitoreo y Evaluación (2022) del Plan Municipal de Educación de São José dos Campos

Recebido
Received
Recibido
Dez. 2024

Aceito
Accepted
Aceptado
Mar. 2025

Publicado
Published
Publicado
Jul./Set. 2025
Jul./Sep. 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e-ISSN
2965-3339

DOI
10.29327/2385846.3.4-9

São Paulo
v. 3 | n. 4
v. 3 | i. 4
e34286
Julho-Setembro
July-September
Julio-Septiembre
2025

Rodrigo José Martins de Assis¹
rodrigo.assis5@etec.sp.gov.br

1 – ETEC Professora Ilza Nascimento Pintus

Resumo:

Como elemento de política pública educacional, o Plano Municipal de Educação (PME) é uma ferramenta estratégica elaborada pelos municípios, que visa ao desenvolvimento educacional local. Desenvolvido a partir de diretrizes nacionais e ajustado às necessidades específicas de cada município, o PME, por meio da definição de diretrizes, estratégias e metas locais, busca atender a demandas educacionais variadas. Nesse sentido, o artigo apresenta uma análise do Relatório de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação de São José dos Campos, a fim de verificar o cumprimento de suas 20 metas, no ano de 2022, e compreender os avanços e os desafios enfrentados. A opção por uma metodologia de abordagem exploratória, com foco quantitativo e baseada no delineamento bibliográfico e documental, possibilitou inferir que houve melhorias muito significativas, como no item de ampliação das vagas de educação infantil, ao mesmo tempo em que se apontaram dificuldades, como o alcance de metas relacionadas à formação continuada de professores e à valorização do magistério.

Palavras-chave: Educação; Gestão Educacional; Planejamento Educacional; Plano Municipal de Educação.

Abstract:

As an element of public educational policy, the Municipal Education Plan (PME) is a strategic tool developed by municipalities, aimed at local educational development. Developed based on national guidelines and adjusted to the specific needs of each municipality, the PME, through the definition of local guidelines, strategies and goals, seeks to meet varied educational demands. In this sense, the article presents an analysis of the Monitoring and Evaluation Report of the Municipal Education Plan of São José dos Campos, to verify the fulfillment of its twenty goals, in the year 2022, and understand the advances and challenges faced. The option for an exploratory approach methodology, with a quantitative focus and based on bibliographic and documentary design, made it possible to infer that there were very significant improvements, such as in the item of expansion of early childhood education places, at the same time that difficulties were highlighted, such as the achievement of goals related to the continued training of teachers and the appreciation of teaching.

Keywords: Education; Educational Management; Educational Planning; Municipal Education Plan.

Resumen:

Como elemento de la política pública educativa, el Plan Municipal de Educación (PME) es una herramienta estratégica desarrollada por los municipios, orientada al desarrollo educativo local. Desarrollado con base en lineamientos nacionales y ajustado a las necesidades específicas de cada municipio, el PME, a través de la definición de lineamientos, estrategias y metas locales, busca atender variadas demandas educativas. En este sentido, el artículo presenta un análisis del Informe de Monitoreo y Evaluación del Plan Municipal de Educación de São José dos Campos, con el fin de verificar el cumplimiento de sus 20 metas, en el año 2022, y comprender los avances y desafíos enfrentados. La opción por una metodología de enfoque exploratorio, con enfoque cuantitativo y basada en un diseño bibliográfico y documental, permitió inferir que hubo mejoras muy significativas, como en el rubro de ampliación de plazas de educación infantil, al mismo tiempo que Se destacaron dificultades, como el logro de metas relacionadas con la formación continua de los docentes y la valorización de la enseñanza.

Palabras clave: *Educación; Gestión Educativa; Planificación Educativa; Plan Municipal de Educación.*

1. INTRODUÇÃO

O plano municipal de educação é uma peça fundamental no arcabouço normativo de um sistema educacional, representando não apenas um documento burocrático, mas sim uma poderosa ferramenta de planejamento e gestão que pode impulsionar a inovação na educação. Ao estabelecer diretrizes, metas e estratégias específicas para o desenvolvimento educacional em âmbito local, o plano municipal oferece uma oportunidade única para alinhar as políticas educacionais às necessidades e realidades específicas de cada comunidade. Nesse sentido, a importância do plano municipal como contribuição para a inovação na educação reside não apenas na sua capacidade de orientar a aplicação eficiente dos recursos e a gestão dos sistemas educacionais, mas também na sua habilidade de estimular mudanças significativas nos processos de ensino e aprendizagem, a fim de alcançar suas metas.

Esta pesquisa se propõe a analisar o Relatório de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação (PME) do município de São José dos Campos, do período compreendido entre fevereiro de 2022 a dezembro de 2022. Este Relatório de Monitoramento e Avaliação serve como base para direcionar a continuidade das ações e estratégias do PME, considerando os avanços e as necessidades identificadas no período.

Conforme descrito por Toledo (2016, p.47), o processo de planejamento educacional é essencialmente uma sequência de decisões que surgem a partir das demandas identificadas, levando em consideração tanto o tempo disponível quanto os recursos disponíveis. Por outro lado, o plano resultante desse processo funciona como um registro tangível dessas decisões, garantindo a concretização dos compromissos assumidos durante o planejamento. Ao evitar a improvisação e promover uma ação fundamentada e reflexiva, o plano maximiza a eficiência no uso de tempo e recursos. Além disso, ele oferece a oportunidade de avaliar continuamente o progresso em relação aos objetivos estabelecidos, permitindo ajustes e correções ao longo do período letivo. Assim, cada planejamento educacional resulta em um plano específico, seja ele um plano curricular, um plano de curso, um plano de disciplina, um plano de aula, e no caso do município, um Plano Municipal de Educação (PME).

2. A LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Constituição Federal de 1988 aponta em seu artigo 214, alterado pela Emenda Constitucional no 59/09, que:

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a:

- I - Erradicação do analfabetismo;
- II - Universalização do atendimento escolar;

III - Melhoria da qualidade do ensino;

IV - Formação para o trabalho;

V - Promoção humanística, científica e tecnológica do País.

VI - Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. (Brasil, 1988)

Em decorrência da atual Constituição Federal, foi criada a Lei Federal no. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), também conhecida como “LDB”, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, fornecendo suporte para as políticas educacionais e o estabelecimento de um Plano Nacional de Educação com força de lei. Em seu Art. 9º, inciso I, fica definido que a União irá se incumbir de “elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”. No inciso I do artigo 11 fica estabelecido que os Municípios irão se incumbir de “organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados” (Brasil, 1996). Em 09 de janeiro de 2001, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi aprovado o Plano Nacional de Educação pela Lei nº 10.172. Neste plano, segundo Bordignon e Paim (2016, p. 24), “[...] muitos de seus fundamentos não alcançaram os objetivos propostos, especialmente quanto aos investimentos, qualificação de professores, acesso à educação infantil e alfabetização”. Posteriormente, o documento foi aprimorado por meio da lei no. 13.005, de 25 de junho de 2014, onde foi aprovado o Plano Nacional de Educação (PNE) que está em vigor atualmente, com vigência de 10 anos, para o período de 2014 a 2024. Em seu Art. 8º, ficou definido que “os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei” (Brasil, 2014). No Art. 2º desta lei, as diretrizes estabelecidas foram as seguintes:

I - Erradicação do analfabetismo ;

II - Universalização do atendimento escolar;

III - Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;

IV - Melhoria da qualidade da educação;

V - Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;

VI - Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;

VII - Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;

VIII - Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;

IX - Valorização dos (as) profissionais da educação;

X - Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental.

Sendo assim, a partir da criação das legislações educacionais em nível federal, surge a responsabilidade de todos os entes federativos criarem seus planos de educação. Segundo Raimann (2020, p. 3), “com o PNE (2014-2024) aprovado, coube aos 5.570 municípios brasileiros não apenas a elaboração de seus PME, mas também a realização de ações para a devida implementação dos referidos planos”.

3. MÉTODO

Este estudo adota uma abordagem exploratória com delineamento bibliográfico e documental, com o intuito de aprofundar a compreensão sobre os resultados da Educação no município de São José dos Campos. A escolha por essa metodologia se justifica pela necessidade de realizar uma investigação ampla e detalhada das diversas perspectivas, teorias e conceitos que sejam relevantes e possam ter relação com o tema em análise.

Conforme destacado por Gil (2022, p. 41), a pesquisa exploratória é particularmente útil quando se deseja maior familiaridade com um assunto pouco conhecido ou pouco explorado, permitindo a identificação de variáveis e a formulação de hipóteses mais precisas para investigações posteriores. Dessa forma, a abordagem exploratória possibilita uma análise abrangente do panorama conceitual relacionado ao tema, estabelecendo uma base sólida para o desenvolvimento do estudo.

O delineamento bibliográfico e documental foi adotado para coleta e análise dos dados, visto que este estudo se baseia principalmente em fontes secundárias, como livros, relatórios governamentais e documentos institucionais. Seguindo a definição de Nascimento (2016, p. 27), a pesquisa bibliográfica pressupõe a consulta a um número variado de obras que abordem o mesmo assunto para que se tenha a oportunidade de verificar as diversificadas opiniões sobre ele. Já a pesquisa documental envolve a análise de documentos escritos, como leis, regulamentos, estatutos, entre outros. Dos documentos utilizados, destacam-se o Plano Municipal de Educação (2015-2025) e o Relatório de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação de São José dos Campos, que foi elaborado com base em informações oficiais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), além das Sinopses Estatísticas da Educação Básica e do Ensino Superior de 2022, dados da Fundação Seade e informações consideradas extraoficiais coletadas pelo Sistema próprio de coleta de dados e-SISTAE da Rede de Ensino Municipal.

A análise dos dados consistiu na leitura crítica e sistematização das informações relevantes encontradas nas fontes selecionadas, com o objetivo de aprofundar-se no conhecimento existente sobre o tema.

Ressalta-se que, apesar da base em fontes secundárias, este estudo buscou assegurar a confiabilidade e a validade das informações por meio da seleção criteriosa das fontes e de análise de dados provenientes de diferentes fontes e

perspectivas.

Dessa maneira, a combinação da abordagem exploratória com o delineamento bibliográfico e documental possibilita uma investigação ampla e aprofundada sobre o tema, podendo contribuir para o avanço do conhecimento técnico-científico na área da educação e de políticas públicas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Plano Municipal de Educação (PME) do município de São José dos Campos é um documento criado através da lei municipal no. 9298 de 14 de outubro de 2015, com vigência de dez anos, em cumprimento ao Plano Nacional de Educação (PNE) e ao inciso I do artigo 11 da Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. O PME de São José dos Campos é composto de 20 metas para a melhoria da Educação do município. O quadro abaixo apresenta a descrição atualizada dessas metas:

Quadro 1 – Metas do PME de São José dos Campos (2015-2025) – (parte 1)

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (2015-2025)
Meta 1: Garantir, a partir do ano letivo de 2016, a oferta de vagas para todas as crianças de quatro e cinco anos residentes no Município, universalizando a pré-escola; e, até 2020, atender 100% (cem por cento) da demanda ativa de creche (de zero a três anos).
Meta 2: Consolidar o acesso ao Ensino Fundamental de nove anos para toda a população de seis a quatorze anos, garantindo que até final de 2025 pelo menos 99,5% (noventa e nove vírgula cinco por cento) dos estudantes da Rede de Ensino Municipal concluam essa etapa na idade recomendada; e, em regime de colaboração, apoiar as estratégias que venham a ser estabelecidas no Plano Estadual de Educação para a Rede Estadual de Ensino.
Meta 3: Apoiar as estratégias estabelecidas no Plano Estadual de Educação para a universalização, até 2016, do atendimento escolar para a população de quinze a dezessete anos.
Meta 4: Universalizar, no âmbito das atribuições do Município e em regime de colaboração com o Estado, para a população de quatro a dezessete anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, por meio de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
Meta 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do segundo ano do Ensino Fundamental. (Já atualizada de acordo com a alteração feita pela lei 10.472, de 25 de fevereiro de 2022).
Meta 6: Oferecer educação integral de forma que o tempo de permanência dos estudantes na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a sete horas diárias durante todo o ano letivo em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos estudantes da Educação Básica.
Meta 7: Fomentar, no âmbito de atribuição do Município e em regime de colaboração com o Estado e a União, a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, visando atingir até 2021 a meta estabelecida para o Município no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb.
Meta 8: Elevar, no âmbito das atribuições do Município e em regime de colaboração com o Estado, a escolaridade média da população de dezoito a vinte e nove anos, de modo a alcançar, no mínimo, doze anos de estudo no último ano de vigência do Plano Municipal de Educação para as populações do campo, da região de menor escolaridade do Município e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Fonte: PME (2015)

Quadro 1 – Metas do PME de São José dos Campos (2015-2025) – (parte 2)

Meta 9: Zerar o analfabetismo no Município até o final deste Plano Municipal de Educação e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.
Meta 10: Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas na Educação de Jovens e Adultos II na forma integrada à educação profissional; e, na Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio, apoiar as iniciativas da Rede Estadual previstas no Plano Estadual de Educação, adequando-as às necessidades do Município.
Meta 11: Apoiar, no âmbito das atribuições do Município e em regime de colaboração com o Estado e a União, as estratégias previstas nos Planos Nacional e Estadual de Educação que visam triplicar as matrículas da educação profissional técnica, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público.
Meta 12: Apoiar, no âmbito das atribuições do Município e em regime de colaboração com o Estado e a União, a elevação das taxas de matrículas na educação superior nos termos propostos pelos Planos Nacional de Educação.
Meta 13: Apoiar, no âmbito das atribuições do Município e em regime de colaboração com o Estado e a União, a elevação da qualidade da educação superior e a ampliação da proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior, conforme estratégias previstas nos planos Nacional e Estadual de Educação.
Meta 14: Apoiar, no âmbito do Município, as estratégias previstas nos Planos Nacional e Estadual de Educação para elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação “stricto sensu”, de modo a atingir a titulação anual de sessenta mil mestres e vinte e cinco mil doutores.
Meta 15: Apoiar, no âmbito das atribuições do Município e em regime de colaboração com o Estado e a União, as estratégias previstas nos Planos Nacional e Estadual de Educação para que seja assegurada formação específica de nível superior para todos os professores da educação básica, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.
Meta 16: Apoiar, no âmbito das atribuições do Município, as estratégias previstas nos Planos Nacional e Estadual de Educação para a formação, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da Educação Básica, até o último ano de vigência do Plano Nacional de Educação, e garantir a todos os profissionais da Educação Básica, formação continuada em sua área de atuação.
Meta 17: Valorizar os profissionais do magistério das Redes Públicas de Educação Básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente no Município, até o final do quinto ano de vigência deste Plano Municipal de Educação.
Meta 18: Assegurar o aperfeiçoamento dos planos de carreira para os profissionais da Educação Básica e da Educação Superior pública de todos os sistemas de ensino; e, para o plano de carreira dos profissionais da Educação Básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional.
Meta 19: Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios de desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas do Município.
Meta 20: Realizar ações para ampliar o orçamento municipal de educação e o investimento público em educação pública de forma a contribuir para atingir as metas em proporção ao Produto Interno Bruto previstas nos Planos Nacional, Estadual e neste Plano Municipal de Educação.

Fonte: PME (2015)

O Relatório de Monitoramento e Avaliação do PME apresenta o comportamento das metas e estratégias no período analisado. Esta pesquisa fez a análise dos resultados do ano de 2022 e observou-se no Relatório de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação de São José dos Campos que a **Meta 1** do PME, que se refere à Educação Infantil, apresenta no Indicador 1A o percentual de crianças de 4 a 5 anos que frequentam a escola. A meta prevista

para 2022 era de 100%, sendo que a meta executada no período (dado oficial) foi de 94,9%. O número de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na pré-escola em 2022 foi de 18.480. (INEP, 2023), enquanto a projeção da população em idade escolar de 4 a 5 anos em 2022 foi de 19.453. (SEADE, 2023). Os resultados indicam que a Rede de Ensino Municipal alcançou uma cobertura completa da demanda para o respectivo ano, assegurando vaga para todos os responsáveis de crianças na faixa etária de 4 e 5 anos que buscam matrícula em suas unidades escolares. Contudo, é relevante destacar que, com base na projeção populacional para o ano de 2022, uma diferença de 973 crianças nessa faixa etária não foi inscrita devido à ausência de procura pelas escolas de educação infantil. Já o Indicador 1B refere-se ao percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola.

A meta prevista para 2022 era de 100% e a meta executada no período (dado oficial) foi de 57%. O número de crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches em 2022 foi de 20.596 (INEP, 2023), sendo que a projeção da população em idade escolar de 0 a 3 anos foi de 36.110 (SEADE, 2023). O Indicador 1C apresenta o percentual de demanda manifesta das crianças de 4 e 5 anos que frequentam a escola na Rede de Ensino Municipal. A meta prevista para 2022 era de 100% e a meta executada no período (dado extraoficial) também foi de 100%. A lista de inscritos e matriculados para o ano de 2022 por faixa etária de 4 e 5 anos na rede municipal foi de 15.241. O Indicador 1D traz o percentual da demanda manifesta das crianças de 0 a 3 anos que frequentam a escola na Rede de Ensino Municipal. A meta prevista para 2022 era de 100% e meta executada no período (dado extraoficial) foi de 100%. A lista de inscritos para o ano de 2022 por faixa etária de 0 a 3 anos na rede municipal foi de 17.649 e as matrículas convocadas em 2022 por faixa etária de 0 a 3 anos na rede municipal também foram de 17.649.

A **Meta 2** refere-se ao Ensino Fundamental. O Indicador 2A apresenta o percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou que já concluíram o ensino fundamental no município. A meta prevista para 2022 era de 98,6% e a meta executada no período (dado oficial) foi de 97,2%. O número de matrículas no ensino fundamental em 2022 foi de 85.536, sendo que o número de matrículas no ensino fundamental em 2022 na faixa etária de 6 a 14 anos foi de 83.219. (INEP, 2023). O Indicador 2B relaciona-se ao percentual de alunos aprovados ou concluintes do ensino fundamental na rede municipal. A meta prevista para 2022 era de 99,1% e meta executada no período (dado extraoficial) foi de 99,7%. O número de matrículas em 2022 no ensino fundamental na rede municipal foi de 37.835 (INEP, 2023), e o número de alunos aprovados ou concluintes do ensino fundamental em 2022 na rede municipal foi de 37.738.

A **Meta 3** refere-se ao Ensino Médio. O Indicador 3A apresenta o percentual da população que frequenta o ensino médio na faixa etária de 15 a 17 anos. A meta prevista para 2022 era de 94% e a meta executada no período (dado oficial) foi de 92,9%. O número de matrículas em 2022 no ensino médio por faixa etária de 15 a 17 anos foi de 25.098, sendo que o número total de matrículas em 2022 no ensino médio: 27.007 (INEP, 2023).

A **Meta 4** refere-se à Educação Especial/Inclusiva. O Indicador 4A mostra o percentual de matrículas de 4 a 17 anos com deficiência, Transtornos Globais de

Desenvolvimento (TGD) e altas habilidades que estudam em classes comuns da educação básica. Não foi definido um número para a meta de 2022, mas a meta executada no período (dado oficial) foi de 3,1%. O número de matrículas em 2022 da educação básica, por faixa etária de 4 a 17 anos foi de 133.739, sendo que o número de matrículas em 2022 da educação especial em classes comuns, por faixa etária até 17 anos foi de 4.176. (INEP, 2023)

A **Meta 5** refere-se à Alfabetização. O Indicador 5A traz o percentual de alunos que concluíram o 3º ano na fase alfabética na Rede de Ensino Municipal. A meta prevista para 2022 era de 100%, porém considerando o disposto na Lei nº 10.472 de 25 de fevereiro de 2022, a partir do relatório de 2022 o monitoramento desta meta passou a ser realizado por meio do indicador 5B. O Indicador 5B mostra o percentual de alunos que concluíram o 2º ano na fase alfabética na Rede de Ensino Municipal. A meta prevista para 2022 era de 100%, sendo que a meta executada no período (dado extraoficial) foi de 85%. O número de matrículas em 2022 no 2º ano da Rede de Ensino Municipal foi de 4.436 (INEP, 2023), já o número de alunos da Rede Municipal que concluíram em 2022 o 2º ano na fase alfabética foi de 3.796.

A **Meta 6** refere-se à Educação Integral. O Indicador 6A apresenta o percentual das escolas públicas com atendimento em período integral. A meta prevista para 2022 era de 41%, sendo que a meta executada no período (dado oficial) foi de 37,5%. O número de estabelecimentos públicos na educação básica no município em 2022 foi de 197 (INEP, 2023), já o número de estabelecimentos públicos no município com atendimento integral em 2022 foi de 74. O Indicador 6B é sobre o percentual dos alunos matriculados nas escolas públicas em período integral. A meta prevista para 2022 era de 18% e a meta executada no período (dado oficial) foi de 13,4%. O número de matrículas da educação básica em 2022 nas escolas públicas foi de 114.062, sendo que o número de matrículas em 2022 nas escolas públicas em tempo integral foi de 15.282 (INEP, 2023). O Indicador 6C apresenta o percentual de escolas da rede municipal direta e parceira em período integral. A meta prevista para 2022 era de 41% e a meta executada no período (dado extraoficial) foi 57,7%. O número de escolas da rede municipal direta e parceira foi de 163 e o número de escolas da rede municipal direta e parceira em período integral foi de 94. O Indicador 6D apresenta o percentual dos alunos matriculados na rede municipal na faixa etária de 0 a 17 anos em período integral. A meta prevista para 2022 era de 18% e a meta executada no período (dado extraoficial) foi de 20,3%. O número de matrículas na rede municipal na faixa etária de 0 a 17 anos foi de 71.530, sendo que o número de matrículas rede municipal na faixa etária de 0 a 17 anos em período integral foi de 14.506.

A **meta 7** refere-se ao Aprendizado Adequado na Idade Certa. Observou-se que o relatório da Prefeitura Municipal não trouxe informações desta meta para o ano de 2022, somente para 2021. O Indicador 7A apresenta a média do município no IDEB dos anos iniciais do ensino fundamental, a cada dois anos. A meta prevista para 2021 foi de 6,9 e a meta executada no período (dado oficial) foi de 6,7 (INEP, 2022). O Indicador 7B apresenta a média do município no IDEB dos anos finais do ensino fundamental. A meta prevista para 2021 foi de 6,4, já a meta executada no período (dado oficial) foi de 5,6 (INEP, 2022). O Indicador 7C traz a

média do município no IDEB do ensino médio. A meta prevista para 2021 foi de 4,4, sendo que a meta executada no período (dado oficial) também foi de 4,4 (INEP, 2022).

A **meta 8** refere-se à Escolaridade Média. O Indicador 8A mostra o percentual de matrículas na modalidade EJA da população de 18 a 29 anos de idade. Não havia meta definida para 2022, mas a meta executada no período (dado oficial) foi de 1,4%. O número de matrículas na modalidade EJA em 2022 por faixa etária de 18 a 29 anos foi de 1.812 (INEP, 2023), sendo que o número estimado da população em 2022 por faixa etária de 18 a 29 anos foi de 125.313 (SEADE, 2023).

A **meta 9** refere-se à Alfabetização e Alfabetismo Funcional de Jovens e Adultos. O Indicador 9A apresenta o percentual da taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade. A meta prevista para 2022 era de 1,5% e a meta executada no período (dado oficial) foi de 3%. (SEADE, 2023)

A **meta 10** refere-se à Educação de Jovens e Adultos (EJA) integrada à Educação Profissional. O Indicador 10A mostra o percentual de matrículas da EJA na forma integrada à educação profissional. A meta prevista para 2022 foi de 10%, já a meta executada no período (dado oficial), de 0% (INEP, 2023). O Indicador 10 B apresenta o percentual das ações realizadas para elevar o número de matrículas da EJA na educação profissional pública. A meta prevista para 2022 era de 70%, sendo que a meta executada no período (dado extraoficial) foi de 88,8%.

A **meta 11** refere-se à Educação Profissional. O Indicador 11A apresenta o número absoluto de matrículas em Educação Profissional e Tecnológica (EPT) pública e privada. A meta prevista para 2022 era de 20.626, sendo que a meta executada no período (dado oficial) foi de 7.632. O número de matrículas em 2022 do ensino médio e da educação profissional de nível médio foi de 27.007, sendo que o número de matrículas em 2022 da educação profissional de nível médio foi de 7.632 (INEP, 2023). O Indicador 11B mostra o número de matrículas em EPT no segmento público. A meta prevista para 2022 era de 3.368. A meta executada no período (dado oficial) foi de 2.773. O número de matrículas em 2022 da educação profissional de nível médio foi de 7.179, já o número de matrículas em 2022 da educação profissional em nível médio na rede pública foi de 2.773 (INEP, 2023).

A **meta 12** refere-se à Educação Superior. O Indicador 12A apresenta a taxa bruta de matrículas na graduação no município. Não havia meta definida para 2022, mas a meta executada no período (dado oficial) foi 7,2%. O número de matrículas na graduação em 2022 foi de 38.482 (INEP, 2023), sendo que a projeção da população na faixa etária quinquenal a partir de 20 anos em 2022 foi de 532.573 (SEADE, 2023). O Indicador 12 B mostra o percentual das ações realizadas para elevar o número de matrículas na graduação no município. A meta prevista para 2022 era de 70%, sendo que a meta executada no período (dado extraoficial) foi de 93,7%.

A **meta 13** refere-se à Titulação de Professores da Educação Superior. O Indicador 13A apresenta o percentual das ações realizadas em prol na ampliação do número de mestres e doutores no ensino superior. A meta prevista para 2022 era de 70%. A meta executada no período (dado extraoficial) foi de 85,7%. O

Indicador 13B mostra o percentual de mestres e doutores no corpo docente no ensino superior. Esta meta não foi avaliada no ano de 2022, mas em 2021 a meta executada no período foi de 86,4%. O número de docentes em exercício no ensino superior em 2021 foi de 940 e o número de mestres e doutores no corpo docente no ensino superior foi de 813 (INEP, 2022).

A **meta 14** refere-se à Pós-Graduação. O Indicador 14A trata do percentual de professores com mestrado na educação básica. Não havia uma meta definida para 2022, mas a meta executada no período (dado oficial) foi de 4,1%. O número de docentes em 2022 da educação básica foi de 7.918, sendo que o número de docentes em 2022 da educação básica com mestrado foi de 325 (INEP, 2023). O Indicador 14B apresenta o percentual de professores com doutorado na educação básica. Não havia meta prevista para 2022, mas a meta executada no período (dado oficial) foi 0,9%. O número de docentes em 2022 da educação básica foi de 7.918, sendo que o número de docentes em 2022 da educação básica com doutorado foi de 68 (INEP, 2023). O Indicador 14C mostra o percentual das ações realizadas em prol da elevação gradual da quantidade de mestres e doutores. A meta prevista para 2022 era de 70% e a meta executada no período (dado extraoficial) foi de 66,6%.

A **meta 15** refere-se à Formação de Professores. O Indicador 15A mostra o percentual de professores com formação superior compatível à área de conhecimento em que lecionam na educação básica. A meta prevista para 2022 foi de 90%, mas a meta executada no período (dado oficial) foi de 98,9%. O número de docentes em 2022 da educação básica era de 7.918, sendo que o número de docentes em 2022 da educação básica com licenciatura foi de 7.833 (INEP, 2023).

A **meta 16** refere-se à Formação Continuada e Pós-Graduação de Professores. O Indicador 16A apresenta o percentual de professores do município com pós-graduação lato sensu. A meta prevista para 2022 era de 42%, sendo que a meta executada no período (dado oficial) foi de 32,8%. O número de docentes em 2022 da educação básica era de 7.918, já o número de docentes em 2022 da educação básica com pós-graduação foi de 2.598. (INEP, 2023).

A **meta 17** refere-se à Valorização do Professor. O Indicador 17A mostra a diferença entre o salário base do professor da rede municipal em relação ao salário base de outros profissionais da mesma rede com escolaridade equivalente. A meta prevista para 2022 era de R\$ 401,00, sendo que a meta executada no período (dado extraoficial) foi \geq R\$ 135,36.

A **meta 18** refere-se ao Plano de Carreira Docente. O Indicador 18A apresenta diferença entre o salário base do professor da Rede de Ensino Municipal em relação ao salário base do piso nacional. Não havia meta prevista para 2022, mas a meta executada no período (dado oficial) foi de \geq R\$ 769,12.

A **meta 19** refere-se à Gestão Democrática. O Indicador 19A apresenta o percentual de eleições unificadas dos conselhos escolares no município. Não havia meta prevista para 2022, mas a meta executada no período (dado extraoficial) foi de 100%. A quantidade de estabelecimentos de ensino da rede

estadual em 2022 foi de 78 e a quantidade de estabelecimentos de ensino da rede municipal em 2022 foi de 115. (INEP, 2023).

Por fim, a **meta 20** refere-se ao Financiamento da Educação. O Indicador 20A traz o valor do investimento de recursos públicos em educação pública. Não havia meta prevista para 2022, mas a meta executada no período (dado extraoficial), segundo o relatório, foi de R\$ 823.959.249,68.

5. CONCLUSÃO

A análise dos resultados do Plano Municipal de Educação (PME) de São José dos Campos referentes ao ano de 2022 revela aspectos interessantes sobre o panorama educacional do município. Ao abordar cada uma das 20 metas propostas pelo PME, foi possível identificar tanto avanços significativos quanto desafios a serem superados em diferentes áreas da educação.

Um dos aspectos mais destacados dessa análise foi a abrangência da Educação Infantil, representada pela Meta 1 do PME. Embora a meta prevista para 2022 de alcançar 100% de crianças de 4 a 5 anos frequentando a escola não tenha sido integralmente atingida, os dados revelam um esforço considerável da Rede de Ensino Municipal em garantir acesso à pré-escola para a grande maioria das crianças nessa faixa etária. No entanto, a diferença entre o número de crianças matriculadas e a projeção populacional ressalta a necessidade de estratégias mais eficazes de divulgação e engajamento com a comunidade, visando alcançar aquelas que ainda não estão inseridas no sistema educacional.

O mesmo padrão de esforço e desafio é observado em outras metas, como a Meta 2, que diz respeito ao Ensino Fundamental, e a Meta 6, relacionada à Educação Integral. Embora tenham sido registrados avanços em termos de matrículas e atendimento, ainda há uma distância a percorrer para alcançar as metas estabelecidas.

Além disso, é importante ressaltar a necessidade de maior transparência e disponibilidade de informações para algumas metas, como a Meta 7, que trata do Aprendizado Adequado na Idade Certa. A ausência de dados para o ano de 2022 indica a importância de aprimorar os sistemas de monitoramento e avaliação para garantir uma avaliação mais abrangente e precisa do progresso educacional do município.

Contudo, é preocupante constatar as lacunas existentes em metas como a Educação de Jovens e Adultos (EJA) integrada à Educação Profissional (Meta 10) e a Educação Profissional (Meta 11). A baixa execução das metas nesses âmbitos indica a necessidade de redobrar os investimentos e esforços na promoção de oportunidades educacionais que atendam às demandas do mercado de trabalho e promovam a inclusão social.

No que tange à Educação Superior (Meta 12) e à Titulação de Professores da Educação Superior (Meta 13), os dados revelam um cenário misto de avanços e desafios. Enquanto a taxa bruta de matrículas na graduação demonstra um progresso significativo, a ampliação do número de mestres e doutores ainda

carece de maior ênfase e investimento por parte das políticas públicas.

A formação e a valorização dos professores (Metas de 14 a 18) emergem como pilares para a qualidade da educação. Embora haja avanços na formação inicial e continuada, as disparidades salariais e as metas não integralmente alcançadas revelam a necessidade de valorização profissional e melhores condições de trabalho para os educadores.

Por fim, a Gestão Democrática (Meta 19) e o Financiamento da Educação (Meta 20) surgem como elementos transversais que permeiam todas as dimensões da educação municipal. A participação democrática e a garantia de recursos adequados são imprescindíveis para a efetivação das políticas educacionais e o alcance de resultados significativos.

Em suma, a análise dos resultados do PME de São José dos Campos evidencia a complexidade e a diversidade de desafios enfrentados no contexto educacional. Uma abordagem integrada e constante no processo de monitoramento e avaliação do PME pode contribuir para ajustar estratégias que superem os desafios e assegurem uma educação de qualidade, acessível a todos. O estudo pode oferecer parâmetros interessantes para orientar políticas e práticas educacionais futuras, transmitindo a importância do investimento contínuo e do compromisso na promoção de uma educação inovadora e de qualidade para todos os cidadãos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República, [2023]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm . Acesso em 10 mai. 2024.

BRASIL. Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial da União**, Brasília, 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 10 mai. 2024.

BRASIL. Lei n.10.172, de 09 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 10 jan. 2014. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm. Acesso em: 10 mai. 2024.

BRASIL. Lei n.13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 26 jun. 2014. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm. Acesso em: 10 mai. 2024.

BORDIGNON, Lorita Helena Campanholo; PAIM, Marilane Maria Wolff. História e políticas públicas de alfabetização e letramento no Brasil: breves apontamentos com enfoque para o plano nacional de educação. **Momento - Diálogos em Educação**, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 89–118, 2016. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/momento/article/view/5038>. Acesso em: 10 nov. 2024.

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS. **Portal de Estatísticas do Estado de São Paulo.** Disponível em: <http://produtos.seade.gov.br/produtos/projpop/index.php>. Acesso em: 29 abr. 2024.
FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS. **Retratos de São Paulo.** Disponível em: <http://produtos.seade.gov.br/produtos/retratosdesp/view/index.php?loclId=3549904&indId=14&temald=3>. Acesso em: 29 abr. 2024.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022. Livro. (1 recurso online). ISBN 9786559771653. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786559771653>. Acesso em: 12 mai. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. **Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).** 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/ideb/resultados>. Acesso em: 30 abr. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. **Sinopse Estatística da Educação Básica 2022.** Brasília: Inep, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/area-de-atuacao/dados-abertos/sinopses-estatisticas/educacao-basica>. Acesso em 19/05/23.

NASCIMENTO, Luiz Paulo do. **Elaboração de projetos de pesquisa:** monografia, dissertação, tese e estudo de caso, com base em metodologia científica. São Paulo: Cengage Learning, 2016. Livro. (1 recurso online). ISBN 9788522126293. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522126293>. Acesso em: 12 mai. 2024.

RAIMANN, E. G. Avaliando o plano municipal de educação: monitoramento e controle social. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 15, n. esp.1, p. 810–824, 2020. DOI: 10.21723/riaee.v15iesp.1.13351. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/13351>. Acesso em: 6 nov. 2024.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, Prefeitura Municipal de. Secretaria de Educação e Cidadania. **Plano Municipal de Educação.** São José dos Campos, 2015. Disponível em: <https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/educacao-e-cidadania/plano-de-educacao/>. Acesso em: 26 abr. 2024.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, Prefeitura Municipal de. Secretaria de Educação e Cidadania. **Lei 10.472 de 25 de fevereiro de 2022. Altera a lei 9.298 de 14 de outubro de 2015 que “Aprova o Plano Municipal de Educação e dá outras providências.** São José dos Campos, 2022. Disponível em: <https://www.sjc.sp.gov.br/media/194672/lei-n%C2%BA10472-2022-altera-a-lei-n%C2%BA9298-15.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2024.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, Prefeitura Municipal de. Secretaria de Educação e Cidadania. **Relatório de Monitoramento e Avaliação do PME 2022.** São José dos Campos, 2022. Disponível em: <https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/educacao-e-cidadania/plano-de-educacao/>. Acesso em: 26 abr. 2024.

TOLEDO, Margot de. **Gestão da educação**: pública e privada. São Paulo: Cengage Learning, 2016. Livro. (1 recurso online). ISBN 9788522123780. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123780>. Acesso em: 12 mai. 2024.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) [*Google Tradutor*] de Inteligência Artificial (IA) para [*auxiliar na tradução dos resumos*]. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."